

DE NOUVEAUX BIO-PRODUITS ISSUS DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE L'OLIVE

Promouvoir la bio-économie de la chaîne de valeur de l'huile d'olive

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Les bioproduits de la chaîne de valeur de l'huile d'olive

Les oliveraies traditionnelles représentent une part importante de la superficie consacrée à la production de l'olive dans l'UE, en particulier dans les zones marginales. L'oléiculture traditionnelle ne peut survivre qu'en améliorant les revenus de l'oléiculteur et en reconnaissant son rôle multifonctionnel. L'Italie est le deuxième producteur d'huile d'olive de l'Union européenne et l'Ombrie peut être considérée comme l'une des régions les plus intéressantes en raison de la qualité de sa production d'huile d'olive extra vierge couplée à sa mise en valeur des savoirs traditionnels et

de l'environnement local. L'industrie régionale d'huile d'olive regroupe environ 30 000 exploitations oléicoles couvrant environ 27 000 ha et comprenant 270 huileries. La phase de production de l'huile d'olive comprend l'extraction de l'huile et de sous-produits supplémentaires (eau, grignons et peaux). La gestion des sous-produits est très importante. Les déchets de l'huile d'olive ont un impact important sur les sols et les eaux, en raison de leur phytotoxicité élevée (phénols, lipides et acides organiques). D'autre part, ces déchets peuvent être potentiellement précieux.

Production de pâté aux olives à partir de la réutilisation de grignons humides. La possibilité de produire des produits innovants réduit la gestion des déchets dans les huileries
Andrea Pisanelli

Pourcentage de matière première, de jus et de grignons d'olive par rapport à la quantité d'olives récoltées au cours de la saison.
Giuseppe Russo

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Pâté aux olives issu de la transformation des olives dans les huileries

Actuellement, les prix de l'huile d'olive extra vierge ne garantissent pas la plupart du temps un revenu suffisant aux opérateurs. La situation est aggravée par le fait que le traitement des résidus (grignons et eau de végétation) peut constituer un problème pour les moulins. Il est pourtant possible d'obtenir deux produits de la plus haute qualité à partir de ces résidus. La production de pâté d'olive a été testée de manière empirique en octobre-novembre 2017. Le protocole expérimental a été mis en place en suivant les étapes suivantes :

1. Vérification de l'intégrité et de la qualité des olives

2. Vérification de l'intégrité et de la qualité des grignons d'olive crus extraits lors de la transformation
3. Transport de la matière première dans le conteneur approprié (acier inoxydable) jusqu'au laboratoire de traitement
4. Traitement avec addition d'autres ingrédients et stérilisation, ou pasteurisation
5. Emballage du produit final (pâté aux olives)

La production de pâté aux olives est estimée à environ 6% du poids des olives transformées (dont 50% est composé d'eau).

A RETENIR

- Actuellement, les prix de l'huile d'olive extra vierge ne garantissent pas toujours un revenu suffisant aux opérateurs.
- Le traitement des résidus de la production d'huile représente un problème pour les moulins.
- La production de pâté d'olive est un exemple de produit innovant qui pourrait être mis en œuvre à partir de bio-résidus.

Les bio-résidus issus de la transformation de l'olive peuvent être utilisés pour faire des bio-produits

Cecilia Cecchini

PLUS D'INFORMATIONS

Fernández Bolaños J, Rodriguez G, Rodriguez R, Guillén R, Jimenez A (2006) Potential use of olive by-products. *Grasas y aceites* 57(1):95-106.

Galanakis CM, Kotsiou K, (2017) Recovering of bioactive compounds from olive mill waste. Ch. 10 In: Galanakis C, Olive mill waste, *Recent Advances for Sustainable Management*, Eds. Elsevier.

Graziani D (2014) Oltre l'olio extravergine d'oliva. Valorizzazione dei residui di frantoio in campo edile ed alimentare. Tesi di laurea magistrale in Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Niaounakis M, Halvadakis P (2004) Olive-mill waste management: literature review and patent survey. Ed. Typothito-George Dardanos Publications, Athens, Greece.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

L'olive peut fournir de nombreux sous-produits de valeur, mais...

Les déchets d'usine d'huile d'olive peuvent être considérés comme des ressources à récupérer. La production de pâté d'olive est un exemple de produit innovant fait à partir de bio-résidus. Cependant, sa promotion dépend de la demande du marché et de la mise en œuvre de législations spécifiques. Dans notre expérience, le rendement en pâté d'olive peut être intégré à la chaîne de production d'huile d'olive extra vierge, garantissant ainsi une source de revenus alternative pour les huileries. Toutefois, la commercialisation de ce produit, destiné à la consommation humaine, nécessite le respect de réglementations appropriées et la mise en œuvre de compétences techniques spécifiques dans les huileries. La législation pertinente est le décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 « Règles environnementales », publié au Journal officiel no. 88 du 14 avril 2006 - Supplément ordinaire n. 96, sur la gestion des déchets. Les autres utilisations des bio-résidus du processus oléicole susceptibles de générer un excédent de revenus sont les suivantes :

- L'enveloppe d'olive peut être transformée en bioénergie;
- Les grignons d'olives utilisées peuvent être transformés en biogaz ;
- Les résidus peuvent aussi être transformés en biomatériaux.

Les pays doivent avoir des politiques gouvernementales strictes concernant les déchets des moulins à olives, en tenant compte du rôle économique de ce secteur dans de petits villages situés dans des zones isolées et ainsi que dans des zones plus grandes. Cela nécessite une approche intégrée des opérations de gestion des déchets du secteur oléicole, avec des décisions prises en accord avec les agriculteurs, les industries et les organismes de réglementation, optimisant l'utilisation de l'énergie et des ressources.

ANDREA PISANELLI, GIUSEPPE RUSSO, CLAUDIA CONSALVO
National Research Council - Research Institute on Terrestrial Ecosystems (CNR-IRET)
andrea.pisanelli@cnr.it

Éditeur de contenu : Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)
Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie
JUILLET 2018

Cette fiche a été produite dans le cadre du projet AFINET. Bien que l'auteur ait travaillé à partir des meilleures informations disponibles, ni l'auteur, ni l'UE ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou blessures entraînés directement ou indirectement par le présent document.